

**“Accion y Reaccion
en la vida cristiana “**

**Rev. Sergio Leal Ramirez
09/10/2024**

Contenido

Introducción	3
La Tercera Ley de Newton Isaac Newton	3
Acción y reacción en la vida cristiana	5
¿Qué acciones estamos tomando hoy?	7
Conclusión	7

Acción y reacción en la vida cristiana

Rev. & Chaplain: Sergio Leal Ramírez.
Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com
Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

Introducción

Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que combina la ciencia y la fe. A menudo se piensa que estos dos campos están en conflicto, pero la verdad es que la creación de Dios y las leyes que la rigen no hacen más que revelar su grandeza y sabiduría. Al observar la naturaleza, las maravillas de la ciencia y el orden que reina en el universo, vemos más que simples hechos científicos; vemos la obra del Creador. En este mensaje, hablaremos sobre la **Tercera Ley de Newton** y cómo podemos relacionarla con nuestro compromiso como cristianos.

La Tercera Ley de Newton Isaac Newton

La Tercera Ley de Newton Isaac Newton, uno de los grandes científicos de la historia, formuló su tercera ley en estos términos:

**"A toda acción corresponde una reacción
de igual magnitud y en sentido opuesto."**

La Tercera Ley de Newton, que probablemente muchos de ustedes recuerden de sus días de escuela, establece que "por cada acción, hay una reacción de igual magnitud en sentido contrario". Esta ley, que explica cómo interactúan los objetos en el mundo físico, tiene una gran profundidad más allá de la ciencia. Nos permite comprender aspectos no solo de la física, sino también de nuestra vida espiritual y nuestro caminar con Dios.

Cuando escuchamos sobre esta ley, lo primero que viene a la mente es el mundo material: **“si empujas algo, esa cosa te empuja de vuelta con la misma fuerza”**. Es un principio simple, pero en él se encierra una verdad poderosa que también podemos aplicar en nuestra vida de fe. Al igual que en el mundo físico, nuestras acciones, tanto buenas como malas, generan respuestas, efectos y consecuencias. Y no solo en el ámbito humano, sino también en nuestra relación con Dios.

Acción y reacción en la vida cristiana

Esta ley física tiene un paralelo espiritual profundo. En la vida cristiana, cada acción que tomamos tiene una consecuencia, tanto en lo visible como en lo invisible. No vivimos de manera aislada; nuestras decisiones, actitudes y comportamientos impactan a las personas que nos rodean y, más allá de eso, tienen un eco en el Reino de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, dice:

"No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará" (Gálatas 6:7).

Aquí encontramos una verdad espiritual que refleja la tercera ley de Newton. Toda acción que llevamos a cabo—buena o mala—produce una consecuencia. Si sembramos amor, justicia y misericordia, cosecharemos frutos de bondad. Pero si sembramos discordia, egoísmo o indiferencia, las consecuencias serán igual de poderosas, pero en sentido negativo.

El compromiso cristiano como acción constante **Ser cristiano** no es solo aceptar una creencia; es un compromiso de vida.

Ser cristiano **compromiso de vida**

Y cada compromiso implica una serie de acciones que tomamos diariamente. Jesús nos llama a amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos (Mateo 22:37-39).

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. ³⁸ Este es el primero y grande mandamiento. ³⁹ Y el segundo es semejante: **Amarás a tu prójimo como a ti mismo.**

Este mandamiento no es pasivo; requiere acción. Por ejemplo, cuando respondemos al llamado de Jesús de amar a nuestros enemigos (Mateo 5:44),

44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen;

Estamos realizando una acción que, de acuerdo con la tercera ley de Newton, producirá una reacción. **Tal vez la reacción inmediata no sea positiva; puede que enfrentemos rechazo o incomprensión.** Sin embargo, espiritualmente, estamos sembrando semillas de paz y reconciliación que tendrán un impacto profundo a largo plazo. Este principio lo vemos reflejado también en Romanos 12:21, cuando Pablo **nos insta a no ser vencidos por el mal, sino a vencer el mal con el bien.** Cada acto de bondad y justicia que realizamos es una acción que contrarresta las fuerzas negativas del mundo.

La cruz: la máxima expresión de la acción de Dios El ejemplo más poderoso de acción y reacción lo encontramos en la cruz de Cristo. La acción del pecado humano, la rebelión contra Dios, produjo una separación entre la humanidad y su Creador. Pero la respuesta de Dios no fue una reacción de castigo inmediato, sino una acción de amor redentor. **"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna"** (Juan 3:16). En la cruz, Jesús tomó sobre sí la consecuencia de nuestros pecados. La reacción a ese acto fue la resurrección, la victoria sobre el pecado y la muerte. Esta es la lección más importante: en el Reino de Dios, la reacción divina a nuestra caída es siempre la gracia. Pero esa gracia nos invita a responder también con acción: la fe sin obras está muerta, nos dice Santiago 2:17.

Nuestra respuesta al amor de Dios

Así como la tercera ley de Newton establece que a toda acción le sigue una reacción, nuestra vida como cristianos debe ser una respuesta constante a la acción de amor de Dios. Cuando comprendemos cuánto nos ha amado Dios, la única reacción lógica es vivir una vida de obediencia, servicio y amor hacia los demás. Jesús nos da una clave en el evangelio de Lucas 6:38: ***"Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir."***Nuestras acciones no solo influyen en los demás, sino que vuelven a nosotros en bendiciones espirituales y a veces materiales.

¿Qué acciones estamos tomando hoy?

La reflexión que nos deja la tercera ley de Newton es clara: **¿qué tipo de acciones estamos tomando como cristianos? ¿Estamos respondiendo al amor de Dios con gratitud y servicio? ¿O estamos reaccionando a las dificultades de la vida con resentimiento y egoísmo?** Cada elección que hacemos tiene una repercusión espiritual. Si plantamos justicia, amor y perdón, esas acciones crearán un impacto positivo no solo en nuestra vida, sino en el mundo que nos rodea.

Conclusión

Queridos hermanos y hermanas, así como las leyes de la física rigen el mundo natural, también las leyes espirituales rigen nuestra vida cristiana. La tercera ley de Newton nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias inevitables, y esta verdad cobra aún más importancia en nuestro caminar con Cristo. Que nuestras acciones como cristianos sean siempre una respuesta al amor inagotable de Dios. Que nuestras vidas reflejen su gracia y misericordia, y que, como Cristo nos enseñó, podamos vencer el mal

con el bien, sabiendo que en cada acción sembramos semillas que Dios hará crecer en su tiempo.

Amén.

Que Dios les bendiga.